

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120805>

KREDIT MODUL TIZIMIDA TALABALARNING TA'LIM TRAYEKTORIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

G'aniyev Mirolim Kodirovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, dekan o'rinbosari
miro0079@mail.ru

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Kredit modul tizimida talabalarning ta'lim trayektoriyalaridan foydalanish metodikasi haqida mulohaza yuritilgan, hamda o'qituvchining o'quv jarayonini tashkil etishga va tanlangan bo'lim, mavzu yoki bilim sohasi bo'yicha individual ta'lim traektoriyasi rejasini tuzishga qaratilgan harakatlarining bosqichma-bosqich tavsifi ochib berilgan. Oliy ta'lim muassasasi talabasining murakkab psixologik va pedagogik diagnostika asosida fanlarni o'zlashtirishida shaxsiy ta'lim trayektoriyasini loyihalash muammosi yechimlari ko'rsatib berilgan.

KALIT SO'ZLAR: kredit-modul tizimi, ta'lim trayektoriyalari, ta'lim trayektoriyalarini loyihalash, diversifikatsiya.

METHODOLOGY FOR USING EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS IN THE CREDIT MODULE SYSTEM

ANNOTATION. This article reflects on the methodology of using educational trajectories of students in the credit module system, and reveals a step-by-step description of the teacher's actions aimed at organizing the educational process and drawing up a plan for an individual educational trajectory in the selected department, topic or field of knowledge. Solutions to the problem of designing a personal educational trajectory in the assimilation of subjects by a student of a higher educational institution on the basis of complex psychological and pedagogical diagnostics are indicated.

KEYWORDS: credit-module system, Educational Trajectories, design of Educational Trajectories, diversification.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning zamonaviylashuvi natijasida oliy ta'lim muassasalari oldiga bo'lajak mutaxassisning shaxsiy va kasbiy shakllanishiga

yuksak darajaga ko‘tarish vazifasi qo‘yiladi. Shu munosabat bilan oliy ta‘limda ta‘lim jarayonini individuallashtirish muammosi haqiqatan ham aktual bo‘lib qolmoqda. Oliy ta‘limni diversifikatsiya (*Diversifikatsiya* (lot. *diversifi catio* — o‘zgarish, xilma-xil taraqqiyot) — korxonalar (birlashmalar)larning faoliyati sohalari va ishlab chiqaradigan mahsulotlari turining kengayishi, yangilanib turishi.) qilinishi natijasida ushbu muammoni hal qilish imkoniyati paydo bo‘ldi. Biroq, empirik tajribalar shuni ko‘rsatadi-ki, o‘qituvchi va talabalarning amaliy yoki psixologik jihatdan tayyor emasligi bu imkoniyatni amalga oshirish imkoniyatini bermaydi. Zamonaviy pedagogika fanida oliy ta‘limda ta‘limni individuallashtirish bo‘yicha muammoni qo‘yish va uni yechish uchun zarur bo‘lgan bilimlar to‘plami yetarlicha yaratilgan. Ammo, oliy ta‘lim muassasasi talabasining murakkab psixologik va pedagogik diagnostika asosida fanlarni o‘zlashtirishida shaxsiy ta‘lim trayektoriyasini loyihalash muammosi bugungi kunda o‘z aktualligini saqlab qolmoqda.[2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/ METHODS)

Ta‘limni individuallashtirish bo‘yicha nazariy asoslar N. V. Promotorova, A. A. Budarniy, G. N. Kondratenko, M. M. Antsibor, G. Z. Alibekova, A. A. Aukum, A. A. Kirsanov, T. M. Nikolayeva, A. V. Rudkovskaya, I. E. Unt va boshqalar tomonidan ochib berilgan bo‘lsada, biroq, bu tadqiqotlarning birortasida shaxsiy ta‘lim trayektoriyalarini loyihalash bo‘yicha takliflar ko‘rsatib berilmagan.

I.S.Yakimanskaya, V.V.Serikov, E.V.Bondarevskaya va boshqalar tomonidan “shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim” konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo‘lsada, uni oliy ta‘limda amalga oshirish texnologiyasi ochib berilmagan.

Oliy ta‘lim tizimi rivojlantiruvchi konseptual qoidalar A. P. Tryapitsina, B. B. Kossov, G. A. Bordovskiy, N. F. Radionova, B. S. Gershunskiy va boshqalar tomonidan ochib berilgan bo‘lsa, A. P. Tryapitsina, N. F. Radionova, R. U. Bogdanova va boshqalar oliy ta‘lim uchun o‘quv dasturlarini yaratish va joriy qilish bo‘yicha tadqiqotlar olib borishgan. Ammo bu tadqiqotlarda ham oliy ta‘limda talabaning shaxsiy ta‘lim trayektoriyasini loyihalash jarayonlari o‘rganilmaganligi ma‘lum bo‘ldi.[6]

Rossiyalik olimlar V.S. Nikolskiy, V.S. Mirzexanov, T. Shanin akademik erkinlikka talabalarning shaxsiy ta‘lim trayektoriyalari orqali erishishni mumkinligiga e‘tiborlarini qaratishgan. O‘z kelajagi oliy ta‘lim tanloviga bog‘liqligini N.A.Labunskaya tadqiqotlarida ko‘rishimiz mumkin. Ta‘lim jarayonini individuallashtirishning zamonaviy ta‘rifini T.M.Kovalyova, ta‘limda tyutorlik yordami zaruriyatini T.A.Timoshina, M.A.Grinko, T.M.Kovalyova, A.S.Gayazov, S.V.Vorobyova, S.M.Bochkaryova, V.I.Bogoslovskiy, A.V.Turkina, T.Y.Lomakinalar va uning o‘ziga xos xususiyatlarini T.A.Arankanseva, N.N.Barkova, ta‘lim

trayektoriyalaridan chet ellik talabalarining ijtimoiy-madaniy moslashuvida foydalanish bo'yicha N.V.Oturgasheva, S.S Lopatina, O.A. Beregovaya tavsiyalar ishlab chiqqan bo'lsa, ularning shart-sharoitlari A.V.Turkina, R.M.Chumicheva, I.F. Berejnaya, Y.V.Goncharovalarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Oliy ta'lim muassalari talabalarining individual ta'lim traektoriyalarini amalga oshirish vositalari to'g'risida N.B.Yelchaninova, M.YE.Bershadskiy, T.M.Kovalyova, T.M.Mitroshina, Y.A.Izotova, T.Y.Lomakina, L.A.Baykovalar ilmiy izlanishlar olib borishgan. A.G.Kasprjak, A.G.Aganbegyan, T.Shanin, YE.A.Lenskaya, A.F.Filippov, V.V.Radayev. I.B.Korotkina, T.I.Zaslavskayalar Rossiya oliy ta'lim an'alarini va Buyuk Britaniyaning oliy ta'limini individuallashtirish an'alarini birlashtirish bo'yicha ilmiy ishlar qilishgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR (ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ / DISCUSSION AND RESULTS)

Shaxsiy ta'lim traektoriyasining ikkita asosiy tarkibiy qismi – bu individual ta'lim yo'nalishi (bu tarkibiy qism) va ta'lim jarayonini amalga oshirish uchun tanlangan texnologiyalar.

Talabaning individual ta'lim faoliyati quyidagi muhim tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishi kerak:

- bajarilgan ishning ma'nosi (ya'ni, menga nima uchun kerak?);
- shaxsiy maqsad (ya'ni kelajakdagi qimmatli, mazmunli natija);
- harakatlar rejasi;
- ushbu rejani amalga oshirish bosqichlari;
- fikrlash momenti (ya'ni nima va nima uchun qilinayotganini aniq tushunish);
- erishilgan natijalarni baholash;
- maqsadlarga va keyingi harakatlarga tuzatishlar kiritish[1]

Quyida individual ta'lim yo'nalishini qurish amalga oshiriladigan tarkibiy qismlar keltirilgan:

Maqsadli komponent: mavjud standartlarni (davlat darajasida tasdiqlangan), talabaning so'rovlari va motivlarini hisobga olgan holda individual ta'lim traektoriyasi va aslida ta'limning maqsadini shakllantirish.

Tarkibiy qism: ushbu fanlar ichida ham, ular o'rtasida ham, o'quv jarayonining sikllari o'rtasida ham zarur aloqalarni o'rnatish bilan o'rganish uchun mo'ljallangan o'quv fanlarini tanlash va tizimli guruhlash.

Texnologik tarkibiy qism: o'quv va ta'lim usullari, texnologiyalari, tizimlari va yondashuvlarini tanlash.

Diagnostika: tegishli diagnostika usullarini aniqlash.

Tashkiliy va pedagogik tarkibiy qism: belgilangan pedagogik maqsadlarga harakat qanday amalga oshiriladi.

O'qituvchining o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida vazifalari quyidagicha:

- **Pedagogik jarayonga aniq tuzilish berish**, ya'ni bolaning talablari va mavjud ta'lim muhitining xususiyatlarini hisobga olgan holda maqsadlar, motivatsiya, shaxsiy ta'lim yo'nalishini shakllantirish.
- **Qo'llab-quvvatlashni ta'minlash**, ya'ni individual ta'lim yo'nalishi davomida o'quvchiga yordam berish.
- Tegishli faoliyat turlarini tanlash orqali o'quv jarayonini tartibga solishni amalga oshirish.
- Kutilayotgan natijalarni shakllantirish.

O'qituvchi tomonidan individual ta'lim traektoriyasini tashkil etish

O'qituvchining o'quv jarayonini tashkil etishga va tanlangan bo'lim, mavzu yoki bilim sohasi bo'yicha individual ta'lim traektoriyasi rejasini tuzishga qaratilgan harakatlarning bosqichma-bosqich tavsifini ko'rib chiqamiz. [3]

Birinchi bosqich

O'qituvchi qaysi sohani (yoki uning alohida yo'nalishini) o'rganish kerakligini hisobga olgan holda talabalarning rivojlanish darajasini va xarakterning individual fazilatlarining namoyon bo'lish darajasini belgilaydi. Har bir inson allaqachon qanday ko'nikma va bilimlarga ega ekanligini, bolalarni qanday motivlar harakatga keltirishini, qaysi faoliyatni ko'proq yoqtirishini, darslarning qaysi metodologiyasi va shakllarini afzal ko'rishini aniqlash kerak.

Ikkinchi bosqich.

Har bir talaba o'zi uchun o'rganish uchun mo'ljallangan mavzuning asosiy jihatlarini ajratib turadi va shakllantiradi, undagi muhim ta'lim ob'ektlarini ajratib turadi. O'qituvchi ham xuddi shunday qiladi.

Uchinchi bosqich.

Tanlangan ta'lim sohasiga (yoki mavzusiga) shaxsiy yondashuvni ishlab chiqish. Har bir talabaning vazifasi bu erda asosiy ob'ektlarni, ular bilan bog'liq muammolar va muammolarni ajratib olish, so'ngra ularga nisbatan o'ziga xos, shaxsiy munosabatni aniqlash, ularning ahamiyati darajasini o'zi uchun tushunish, u (talaba) keyingi faoliyati bilan bularning barchasiga ta'sir qiladimi yoki yo'qligini aniqlashdir. (va agar shunday bo'lsa, nima).

Talaba ham, o'qituvchi ham alohida e'tibor talab qiladigan kelajakdagi faoliyatning asosiy jihatlari tuzatilishi va keyingi harakatlar uchun mos texnologiyalar va shakllarni tanlashi kerak.

To'rtinchi bosqich.

Talaba (har biri o'zi uchun) umumiy asosiy mavzularni va tanlangan "o'z"larini hisobga olgan holda o'z o'quv dasturini tuzadi. Ushbu dastur ma'lum bir vaqt oralig'ida hisoblanadi va faoliyat turidagi mahsulotdir.

U talabani o'zining ichki shaxsiy fazilatlarini va imkoniyatlarini maksimal darajada ochib berishga undash uchun mo'ljallangan. Tashkiliy faoliyat natijalarini baholash fan bilimlarini baholashga o'xshashlik bilan amalga oshiriladi (diagnostika va nazoratning bir xil usullari).

Beshinchi bosqich.

Butun jamoa uchun qabul qilingan umumiy ta'lim dasturining va har bir talabaning shaxsiy dasturlarining parallel bajarilishi. Buning uchun har bir alohida holatda ma'lum bir vaqt oralig'i ajratiladi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun dars yoki yuqori sinf o'quvchilari uchun bir hafta (yoki undan ko'p).

Ushbu bosqichda talaba ta'lim faoliyati bilan bosqichma-bosqich shug'ullanadi, ya'ni maqsadlar qo'yadi, reja tuzadi, so'ngra (ushbu rejaga rioya qilgan holda) ularga erishadi, aks ettiradi, erishilgan natijaning maqsadlarga qanchalik mos kelishini taqqoslaydi, o'z harakatlariga baho beradi.

Oltinchi bosqich.

Talabalar yuqorida tavsiflangan faoliyat davomida olingan o'zlarining ta'lim mahsulotlarini umumiy muhokamaga olib chiqadilar. Shu bilan birga, o'qituvchi madaniy analoglarni shaxsiy mahsulotlarga (talabalar tomonidan ishlab chiqilgan) namoyish etadi. Bunday analoglar allaqachon to'plangan inson tajribasi va bilim hajmidan olingan ba'zi ideal ob'ektlar (qonunlar, nazariyalar, tushunchalar va boshqa bilim elementlari).

Ushbu bosqichda talabalarga atrofda voqelikda o'zlarining ta'lim traektoriyasi bo'ylab harakatlanish jarayonida hosil bo'lgan aniq tarkibiy qismlarni (muammolar, savollar yoki yakuniy mahsulotlar) aniqlash vazifasi yuklatilgan.

Yettinchi bosqich.

Natijalarni aks ettirish va baholash. Talabalar qanday maqsadlar qo'yilganligini (ham jamoaviy, ham shaxsiy) va oxir-oqibat nima bo'lganini ko'rib chiqadilar.

Ta'lim faoliyati natijalarini baholash va o'z-o'zini baholash (shaxsan har bir talaba, butun jamoa va o'qituvchi ham), birinchidan, bajarilgan ishlarni aks ettirish orqali sodir bo'ladi. Ikkinchidan, mavjud nazorat usullarini jalb qilish bilan. Bu erda maqsadlarga qanchalik to'liq erishilganligini, natijada olingan mahsulotning sifati qanday ekanligini tekshirish kerak. Hamma narsa diqqat bilan tahlil qilinadi, tegishli xulosalar chiqariladi.

Umuman olganda, talaba individual ta'lim traektoriyasi bo'ylab muntazam ravishda harakatlanib, rivojlanish, o'zini rivojlantirish va o'sish uchun ajoyib

imkoniyatlarga ega bo'ladi. Birinchidan, u shaxsiy dasturga rioya qilgan holda, ta'limning ba'zi fundamental asoslari bilan tanishadi va ularga o'z baholarini beradi va o'ziga xos shaxsiy dunyoqarashni, turmush tarzini va atrofdagi hamma narsaga munosabatni shakllantirish bilan yakunlanadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION).

Shaxsiy ta'lim traektoriyalari oliy muassasalarining ta'limdagi islohatlar, jamiyatdagi mavjud muammolarni yechishga qaratilgan javobi bolishi lozim. Kadrlar iste'molchilari oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etish va ta'limning mazmuniga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shaxsiy ta'lim trayektoriyalarni amalda qo'llash uchun oliy ta'lim muassasasi rahbaridan tortib, kafedra mudirlari va professor-o'qituvchilargacha, barcha-barcha kollektiv tushunchaga ega bo'lishi lozim. Oliy ta'lim muassasalari shaxsiy ta'lim trayektoriyalari tizimida o'tish qarorini mustaqil ravishda birgalikda qabul qilishlari kerak. Bunda me'yoriy va huquqiy hujjatlar oliy ta'lim muassasalariga erkinlikni taqdim etishlari talab etiladi. Hozirda amalda bo'lgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarga ijro hokimiyati tomonidan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi nazorat organlarining ta'lim jarayoniga araluvini kamaytiradigan darajada bo'lishi kerak. Asosiy e'tibor ta'lim muassasasi moliyaviy faoliyatining talabalar soniga bo'liqligi qaratilishi kerak. Shaxsiy ta'lim trayektoriyalarini amalga oshirishda asosiy o'rin talabaga, uning motivatsiyasiga va mehnat bozorining talablariga qaratiladi.[7]

O'qituvchilar nafaqat tayyor bo'lishlari, balki, raqamli va ijodiy yondashuv muhitida ishlashga qodir bo'lishlari lozim.

Shunday qilib, tashqi muhitdagi o'zgarishlarga tezda moslashish va belgilangan maqsadlarga erishishga boshqacha yondashish uchun ta'lim muassasasi doirasidagi asosiy ishtirokchilarning o'zaro ta'siri nuqtai nazaridan ishni tashkil qilish kerak.

Bo'layotgan o'zgarishlar ta'lim jarayoniga o'zining quyidagi talablarini qo'yadi:

- ma'lumotlarni olish imkoniyati oson bo'lishi;
- avtonomiya (ta'lim mazmunini istalgan vaqtda va qisqa muddatda ko'rish imkoniyatining mavjudligi)
- talabning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda individual trening (shaxsiy ta'lim yo'li)
- dolzarblik (kompetensiyalarni egallash zarurligini tushunish)
- axborotni qabul qilishda barcha kanallardan foydalanish qobiliyati (viziua, eshitish va taktil)[5]

Yuqoridagilardan tashqari, har qanday ta'lim tashkilotini modernizatsiya qilish uning a'zolarini o'zgartirishdan boshlanadi. Yangilanish jarayonini murakkablashtiradigan omillardan biri bu o'zgarishlarga mahalliy qarshiliklardir.

Talabalarning erishgan yutuqlari, ularning o'quv natijalari va mehnat bozorida muvaffaqiyatlari rasmiy hujjatlarni shakllantirishdan muhimroq ekanligini tushunish muhimdir.

Yuqoridagi pozitsiyani hisobga olgan holda, individual ta'lim traektoriyalarini ishlab chiqish kompleks yondashuvni talab qiladi, ya'ni, dastlab strategic reja tuzish, oliy ta'lim muassasasining yo'nalishini tanlash, iqtisodiy samararligini tahlil qilinadi. [4]

An'anaviy, klassik ta'limda talabalar guruhi bilan ishlash "tunnel dasturlari" asosida amalga oshiriladi. Ushbu taqiqotda talabaning o'z qobiliyati, xohish-istaklari, ehtiyojlari va uning kasbiy kelajagidagi uzoq muddatli rejalarini inobatga oladigan shaxsiy ta'lim trayektoriyalari yaratishga e'tibor qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Ғаниев.М.К. Олий таълимда шахсий таълим траекторияларининг аҳамияти. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(5), May, 2023
2. Ғаниев.М.К. Олий та'лим муассасаларида individual та'лим траекториялари. *GOLDEN BRAIN*, 1(34), 235-243, ISSN: 2181-4120, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10392914>
3. Зверева Н.Г. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов студентов педвуза на основе комплексной психолого-педагогической диагностики. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
4. Краснопеева Т.О., Шевченко А.И., Гураль С.К. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в информационной образовательной среде // *Язык и культура*. 2020. № 51. С. 7-12.
5. Музычук Т.Л., Бычкова А.М. Iv технологическая революция как вызов вузовскому сообществу // *Известия БГУ*. 2019. № 1. С. 18-22
6. Соколова М.Л. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов студентов в вузе: Дис. канд. пед. наук. – Архангельск, 2001
7. Сысоев П.В. Современные информационные и коммуникационные технологии: дидактические свойства и функции // *Язык и культура*. 2020. № 9. С. 4-9.